

Normurodov Botir Jobir o'g'li

O'zMU bitiruvchisi

E-mail: botirnormurodov97@gmail.com

Tel: +998979509848

QUL SAVDOSINI BEKOR QILINISHI: QONUNLAR VA GLOBAL TA'SIR

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada XIX asr boshidan XX asr o'rtalarigacha transatlantik qul savdosi va qullikni yo'q qilishning asosiy huquqiy va institutsional bosqichlarini ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari turli yillarda qabul qilingan va bir birini to'ldirgan qonun hujjatlari haqida fifr yuritiladi. 1948-yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va 1956-yilgi BMT Qo'shimcha konvensiyasi kabi xalqaro sa'y-harakatlarni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: qul savdosi, Vena kongressi, AQSh qonunchiligi, Berlin konferensiyasi, Jeneva qullik konvensiyasi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.

ABSTRACT: This article examines the main legal and institutional stages of the transatlantic slave trade and the abolition of slavery from the early 19th to the mid-20th centuries. It also discusses the complementary legal instruments adopted in different years. It analyzes international efforts such as the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1956 UN Optional Convention.

Keywords: slave trade, Congress of Vienna, US legislation, Berlin Conference, Geneva Slavery Convention, Universal Declaration of Human Rights.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются основные правовые и институциональные этапы трансатлантической работорговли и отмены рабства с начала XIX до середины XX веков. Также рассматриваются дополнительные правовые документы, принятые в разные годы. Анализируются международные инициативы, такие как Всеобщая декларация прав человека 1948 года и Факультативная конвенция ООН 1956 года.

Ключевые слова: работорговля, Венский конгресс, законодательство США, Берлинская конференция, Женевская конвенция о рабстве, Всеобщая декларация прав человека.

1807-yilgi Britaniyaning qul savdosi to'g'risidagi qonuni Atlantika okeani bo'ylab qul savdosiga qarshi global kurashda muhim ahamiyat kasb etdi. 1807-yil 25-martda Britaniya parlamenti tomonidan qabul qilingan ushbu qonun butun Britaniya imperiyasida qul savdosi bilan shug'ullanishni noqonuniy deb e'lon qildi. Garchi u Britaniya hududlarida qullikni bekor qilmagan bo'lsa-da, bu keyinchalik 1833-yildagi Qullikni bekor qilish to'g'risidagi qonun bilan o'z nihoyasiga yetdi. 1807-yilgi qonun o'z ko'lami va maqsadi bo'yicha inqilobiy kuchga ega edi.¹. Qonunning qabul qilinishi Uilyam Uilberfors, Tomas Klarkson va Granvil Sharp kabi

¹ Great Britain. Parliament, An Act for the Abolition of the Slave Trade, 1807. – London: George Eyre and Andrew Strahan, P-5.

abolitsionistlarning o‘nlab yillar davom etgan faolligi natijasi bo‘lib, ular nashrlar, petitsiyalar va parlamentning bevosita lobbiisi orqali jamoatchilik fikrini kuchaytirdilar. Qonun kuchga kiringandan so‘ng, Britaniya qullikka qarshi choralarni qo‘llash uchun boshqa davlatlar bilan ikki tomonlama shartnomalar tuza boshladi, bu esa global savdo tarmog‘iga o‘z ta‘sirini yanada kengaytirdi². Noqonuniy qul savdosi ba‘zi choraklarda davom etgan bo‘lsa-da, 1807-yilgi qonun qonuniy transatlantik qul savdosi uchun yakunning boshlanishini belgilab berdi va dunyoning boshqa qismlarida kengroq bekor qilish harakatlariga zamin yaratdi.

Napoleon urushlaridan keyin 1814-yildan 1815-yilgacha bo‘lib o‘tgan Vena Kongressi birinchi navbatda Yevropaning siyosiy xaritasini qayta tuzish bilan esda qoladi. Biroq, bu transatlantik qul savdosini bekor qilish zarurligini xalqaro doirada tan olishda ham muhim rol o‘ynadi. Diplomatik tarixda birinchi marta Yevropaning yirik davlatlari birgalikda qul savdosining g‘ayriinsoniyligini tan oldilar va uni bostirish niyatlarini bildirdilar. Qul savdosiga oid asosiy bayonot 1815-yil 9-iyunda imzolangan Vena Kongressining Yakuniy aktida keltirilgan bo‘lib, unda 118-modda ishtirokchi davlatlarning maqsadi sifatida “qul savdosini umumjahon miqyosda bekor qilish”ni e‘lon qilgan. Shartnomani imzolagan davlatlar, jumladan, Buyuk Britaniya, Avstriya, Fransiya, Portugaliya, Prussiya, Rossiya, Ispaniya va Shvetsiya qul savdosini ochiq qoraladilar va sharoitlar imkon bergan zahoti uni bekor qilishga rozi bo‘lishdi³. Bu muhim lahza bo‘ldi, chunki u qul savdosiga qarshi birinchi xalqaro deklaratsiyani belgilab, kelajakdagi ko‘p tomonlama bitimlar uchun pretsedent bo‘ldi.

Muhimi shundaki, Vena Kongressi 1815-yildan keyingi yillarda Buyuk Britaniya va Yevropaning boshqa davlatlari o‘rtasida ikki tomonlama shartnomalar imzolashga asos soldi. Bu shartnomalar Britaniya dengiz kuchlariga xorijiy qul kemalarini qidirish va qo‘lga olish imkonini berdi, bu noqonuniy savdogarlar faoliyatiga sezilarli darajada to‘sqinlik qildi va Atlantika okeanidagi qul savdosining bosqichma-bosqich pasayishiga yordam berdi⁴.

1820-yil may oyida Kongress tomonidan qabul qilingan Amerika Qo‘shma Shtatlari savdosini himoya qilish va qaroqchilik jinoyatini jazolash to‘g‘risidagi AQSh qonuni Amerika va xalqaro qullikka qarshi qonunchilikda hal qiluvchi lahza bo‘ldi. Ushbu Qonun transatlantik qul savdosini rasman qaroqchilik harakati deb e‘lon qilish orqali oldingi qonunlardan ancha uzoqroqqa o‘tdi va shu tariqa uni AQSh qonunlariga ko‘ra o‘lim bilan jazolanadigan eng og‘ir jinoyatlardan biriga ko‘tardi. Qonunda “qul savdosi bilan shug‘ullanadigan har qanday xorijiy kemanding ekipaji yoki kema kompaniyasi bo‘lgan Qo‘shma Shtatlar fuqarosi aybdor deb topilsa, u o‘limga duchor bo‘ladi”, - deb alohida ta‘kidlangan. Bu 1807-yilgi qul savdosini taqiqlovchi, ammo yengilroq jazolarni o‘z ichiga olgan qullarni olib kirishni taqiqlovchi qonunning keskin kuchayishi edi. 1820-yilgi qonun Amerika fuqarolari va AQSh qonunchiligi ostidagi boshqa shaxslar tomonidan qul savdosi faoliyatiga qarshi yangi, murosasiz pozitsiyani ko‘rsatdi⁵. Ushbu jiddiy huquqiy

² Hochschild, Adam. *Bury the Chains: Prophets and Rebels in the Fight to Free an Empire’s Slaves*. – Boston: Houghton Mifflin, 2005, P–298.

³ Congress of Vienna. *Acte Final du Congrès de Vienne, June 9, 1815, Article 118*. Reprinted in: Martens, G.F. *Nouveau Recueil Général de Traités, Tome 1*. Göttingen: Dieterich, 1817. P–682.

⁴ Eltis, David. *Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade*. – Oxford: Oxford University Press, 1987, P–119.

⁵ U.S. Congress. *An Act to Protect the Commerce of the United States and Punish the Crime of Piracy, Public Law 16-113, May 15, 1820*. In: *Statutes at Large of the United States, Vol. 3*. – Boston: Little & Brown, 1846, P–601.

qadam ortidagi asosiy motivlardan biri abolitsionistlar harakati va AQSh rahbarlarining mamlakatni global ishlarda axloqiy namuna sifatida ko'rsatish istagi tufayli yuzaga kelgan ma'naviy turtki edi. Bundan tashqari, Britaniyaning qul savdosini jinoiy javobgarlikka tortish uchun boshqa davlatlarga bosimi ortib borayotgani amerikalik qonunchilarga ta'sir ko'rsatdi. Britaniya qirolik dengiz floti allaqachon qul kemalarini tutib olishga kirishgan edi va AQSh dengiz floti ham Atlantikani patrul qilish uchun ma'lum mintaqalarda hamkorlikda ish olib bordi⁶. Eng muhimi, ushbu Qonun xalqaro huquqda qul savdogarlariga *xostis humani generis* ("butun insoniyatning dushmani") sifatida munosabatda bo'lish, qaroqchilarni jinoiy javobgarlikka tortishda qo'llaniladigan jazoni ilk bor qattiq uslubda joriy etdi. U bunday jinoyatlar milliy chegaralardan tashqariga chiqadi va har qanday madaniyatli davlat tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqidagi huquqiy g'oyani mustahkamlab, kelajakda inson huquqlari bo'yicha xalqaro tuzilmalarga yo'l ochdi⁷.

1863-yilning 1-yanvarida, Amerika fuqarolar urushi avjida bo'lgan davrda Prezident Avraam Linkoln Konfederatsiya nazorati ostidagi hududlardagi barcha qul bo'lgan odamlarni "abadiy ozod" deb e'lon qilgan tarixiy ijro e'lonini e'lon qildi. Bu Konfederatsiyaning qul mehnatiga tayangan urush harakatlarini zaiflashtirish va afro-amerikaliklarga armiyaga kirishga ruhsat berish orqali ittifoq kuchini mustahkamlash uchun zarur qadam sifatida belgilandi⁸.

Bundan tashqari, 1787-yilgi Shimoli-janub kelishuvi eski Shimol-janub hududda qullikni taqiqlovchi va Mustaqillik Deklaratsiyasining tenglik tamoyili mafkuraviy asos bo'lib xizmat qildi. Frederik Duglas va Uilyam Lloyd Garrison kabi abolitsionistlar uzoq vaqtdan beri Konstitutsiyani qullikka qarshi hujjat sifatida talqin qilish mumkinligini ta'kidlab kelishgan, bu qarash asta-sekin ittifoqning siyosiy doiralarida 1863-yilgacha ko'proq jalb qilingan⁹. 1865-yilda AQSh Konstitutsiyasiga 13-tuzatish uchun yo'l ochdi, bu esa butun Qo'shma Shtatlarda qullikni butunlay bekor qildi¹⁰.

1884-yil noyabrdan 1885-yil fevralgacha bo'lib o'tgan Berlin konferensiyasi mustamlakachilik va xalqaro munosabatlar tarixida muhim voqea bo'ldi. 14 mamlakat vakillari, jumladan, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Belgiya, Portugaliya va Italiya kabi yirik mustamlakachi davlatlar – kelajakda mustamlaka qilish qoidalarini o'rnatish va o'zaro ziddiyatlarni minimallashtirish uchun yig'ildilar¹¹. 1885-yil 26-fevralda imzolangan Berlin konferensiyasining umumiy aktida qullikni bostirish bo'yicha aniq majburiyat bor edi. Qonunning IX moddasida Afrikada faoliyat yurituvchi barcha vakolatlar "mahalliy aholining saqlanishi va ularning

⁶ DuBois, W.E.B. *The Suppression of the African Slave Trade to the United States of America, 1638–1870*. – New York: Longmans, Green and Co., 1896, P–170.

⁷ Schmidhauser, John R. *The Supreme Court as Final Arbiter in Federal-State Relations: 1789–1957*. – Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1958, P–117.

⁸ McPherson, James M. *Battle Cry of Freedom: The Civil War Era*. New York: Oxford University Press, 1988, pp. P–563.

⁹ Foner, Eric. *The Fiery Trial: Abraham Lincoln and American Slavery*. – New York: W.W. Norton & Company, 2010, P–210.

¹⁰ Berlin, Ira. *The Long Emancipation: The Demise of Slavery in the United States*. – Cambridge: Harvard University Press, 2015, P–90.

¹¹ Pakenham, Thomas. *The Scramble for Africa: 1876–1912*. – New York: HarperCollins, 1991, P–249.

ma'naviy va moddiy yashash sharoitlarining yaxshilanishini kuzatish" hamda "quldorlikni, ayniqsa qul savdosini bostirishda yordam berishlari" shartligi belgilangan.

Mustamlaka ma'muriyatlari o'zlarini Afrika aholisini ozod qiluvchilar sifatida ko'rsatish orqali mustamlakachilik siyosatining ekspluatatsion xususiyatiga qaramay, o'z hukmronligini sivilizatsiya missiyasi sifatida belgiladilar¹². Sharqiy Afrika kabi Zanzibar qul bozori XIX asr oxirigacha faol bo'lgan mintaqalarda Berlin konferentsiyasi Yevropa kuchlariga, xususan, Buyuk Britaniya va Germaniyaga qullarga asoslangan iqtisodiyotni yo'q qilishga qaratilgan intervensiyalarni oqlash uchun ma'naviy va diplomatik asoslar berdi¹³. Qullikka qarshi qoidalarning bajarilishi notekis bo'lib, ko'pincha iqtisodiy va siyosiy manfaatlarga bo'ysundirilgan bo'lsa-da, qullikka bostirilishining xalqaro shartnomaga kiritilishi xalqaro gumanitar huquqda muhim lahza bo'ldi. U qul savdosiga qarshi kurashda Yevropa davlatlarining hamkorligini yanada kuchaytirgan 1890-yildagi Bryussel konferentsiyasi aktini o'z ichiga olgan bo'lajak konventsiyalar uchun asos yaratdi¹⁴.

Millatlar Ligasi homiyligida qabul qilingan Qul savdosi va qullikni bostirish to'g'risidagi 1926-yildagi Jeneva konventsiyasi qullikning barcha ko'rinishlariga barham berishga qaratilgan birinchi universal xalqaro huquqiy hujjat edi. 1926-yil 25-sentabrda imzolangan va 1927-yilda kuchga kirgan konvensiya, xususan, Afrika, Yaqin Sharq va Osiyoning ayrim qismlarida qullik va u bilan bog'liq amaliyotlarning davom etishini bartaraf etish uchun ortib borayotgan global bosimga javob bo'ldi¹⁵.

1948-yil 10-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi xalqaro inson huquqlari huquqi evolyutsiyasida tarixiy burilish nuqtasi bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin ishlab chiqilgan hujjat birinchi marta barcha insonlar uchun asosiy huquq va erkinliklarni himoya qilishning global standartini belgilab berdi. Deklaratsiyaning 4-moddasida uning asosiy tamoyillari aniq Ta'kidlanadi: "Hech kim qullikda yoki qullikda saqlanishi mumkin emas; qullik va qul savdosi har qanday ko'rinishda taqiqlanadi."¹⁶

U 1926-yildagi Qullik to'g'risidagi konvensiya kabi oldingi hujjatlarga asoslandi, va uning Deklaratsiyaga kiritilishi qullikka qarshi normani umuminsoniy axloqiy va huquqiy majburiyat darajasiga ko'tardi¹⁷. Deklaratsiya Eleanor Ruzvelt raisligidagi Inson huquqlari bo'yicha komissiya tomonidan turli huquqshunoslik an'alariga ega bo'lgan huquqshunos olimlar va diplomatlar ishtirokida ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, deklaratsiya inson huquqlari bo'yicha

¹² Hochschild, Adam. King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. – Boston: Houghton Mifflin, 1998. P–91.

¹³ Alpers, Edward A. East Africa and the Indian Ocean Slave Trade. London: James Currey, 2005, P–63.

¹⁴ Chamberlain, M.E. The Scramble for Africa. – London: Routledge, 2014, P–109.

¹⁵ League of Nations. Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery, Geneva, 25 September 1926. Treaty Series, Vol. 60, No. 1414. – Geneva: League of Nations, 1926. P–57.

¹⁶ United Nations General Assembly. Universal Declaration of Human Rights, adopted 10 December 1948, Article 4. UN Doc. A/RES/217(III).

¹⁷ Allain, Jean. Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking. – Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013, P–95.

ko‘plab mintaqaviy tuzilmalar, jumladan Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa konventsiyasi (1950) va Inson va xalqlar huquqlari to‘g‘risidagi Afrika Xartiyasi (1981) uchun asos bo‘lib xizmat qildi, ularning ikkalasi ham qullik va qullikni aniq taqiqlashni o‘z ichiga oladi¹⁸.

1956-yil 7-sentabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Qo‘shimcha Konvensiya mustamlakachilikdan keyingi va zamonaviy davrda qullikning paydo bo‘lgan va davom etayotgan shakllariga qarshi kurashish uchun oldingi sa‘y-harakatlarga, xususan, 1926-yildagi Jeneva qullik konventsiyasiga asoslanadi.

¹⁸ Steiner, Henry J., and Alston, Philip. International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals. – Oxford: Oxford University Press, 2007, P–148.